

YOSH TADBIRKORLARNI QO'LLAB QUVVATLASHDA IMTIYOZLI KREDITLARNI AHAMIYATI

Boboyeva Surayyo Xamroyevna

Xalqaro Innovatsion Universiteti "Iqtisodiyot va aniq fanlar" kafedrası
o'qituvchisi

Ergashev Jasurbek O'ktam o'g'li

Xalqaro Innovatsion Universiteti Moliya va moliyaviy
texnologiyalar yo'nalishi
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990329>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda imtiyozli kreditlarning ahamiyati haqida so'z boradi. Unda arzon moliyalashtirishdan foydalanish intiluvchan tadbirkorlarga moliyaviy to'siqlarni yengib o'tishda va o'z biznes g'oyalarini haqiqatga aylantirishda qanday yordam berishiga urg'u beradi. Muhokamada imtiyozli kreditlarning yoshlarni tadbirkorlik faoliyatini boshlash va rivojlantirish uchun zarur kapital bilan ta'minlash, pirovardida innovatsiyalar, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashishdagi o'rni ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Imtiyozli kreditlar, yosh tadbirkorlar, moliyalashtirishdan foydalanish imkoniyati, qulay capital, biznesni rivojlantirish, moliyaviy to'siqlar, innovatsiyalar, ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy o'sish, yordamchi dasturlar.

Kirish: Bugungi dinamik va raqobatbardosh biznes muhitida yosh tadbirkorlar o'zlarining innovatsion g'oyalarini muvaffaqiyatli tadbirkorlikka aylantirish borasida ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ishbilarmon tadbirkorlar duch keladigan asosiy to'siqlardan biri bu arzon moliyalashtirishdan foydalanish imkoniyatining yo'qligi. Biroq imtiyozli kreditlar yosh tadbirkorlarni tadbirkorlik yo'lida qo'llab-quvvatlash va imkoniyatlarini kengaytirishda muhim vosita sifatida paydo bo'ldi. Imtiyozli kreditlar yosh tadbirkorlarga o'z biznesini yo'lga qo'yish va o'sishi uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni taqdim etadi. Ushbu kreditlar odatda past foiz stavkalari, uzaytirilgan to'lov shartlari va moslashuvchanlik mezonlari bilan ta'minlanadi, bu ularni kuchli kredit tarixi yoki an'anaviy kreditlarni ta'minlash uchun garovga ega bo'lmagan shaxslar uchun qulayroq qiladi. Imtiyozli kreditlar arzon sarmoya taklif etish orqali yosh tadbirkorlarga o'z biznes g'oyalarini moliyalashtirish, zarur jihozlarni xarid qilish, xodimlarni yollash, marketing va innovatsiyalarga sarmoya kiritish imkonini beradi. Ko'pgina yosh tadbirkorlar uchun moliyalashtirish muammosi o'z biznesini yo'lga qo'yishda katta to'siq bo'lishi mumkin. Imtiyozli kreditlar an'anaviy moliyalashtirish imkoniyatlaridan foydalana olmaydigan shaxslarga hayot chizig'ini taqdim etish orqali ushbu

moliyaviy bo'shliqni to'ldiradi. Imtiyozli kreditlar imtiyozli shart-sharoitlarni taklif etish orqali yosh tadbirkorlar zimmasiga tushadigan moliyaviy yukni kamaytiradi, ularga moliyaviy qiyinchiliklarga to'sqinlik qilmasdan tadbirkorlik orzularini amalga oshirish uchun ishonch va resurslar beradi. Imtiyozli kreditlardan foydalanish yosh tadbirkorlarga nafaqat moliyaviy to'siqlarni yengib o'tishga yordam beradi, balki innovatsiyalar va o'sish madaniyatini ham oshiradi. Arzon kapitalni taqdim etish orqali ushbu kreditlar jismoniy shaxslarga yangi g'oyalar bilan tajriba o'tkazish, ilg'or mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish hamda foydalanilmagan bozor imkoniyatlarini o'rganish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, innovatsiyalarni rag'batlantiradi, raqobatbardoshlikni oshiradi va yangi ish o'rinlarini yaratish, bozor imkoniyatlarini kengaytirish va tadbirkorlik ekotizimida samaradorlikni oshirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Hukumatlar, moliya institutlari va qo'llab-quvvatlash dasturlari yosh tadbirkorlarning imtiyozli kreditlardan foydalanishini osonlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Maqsadli moliyaviy sxemalar, rag'batlantirish dasturlari va moliyalashtirish tashabbuslarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali siyosatchilar va manfaatdor tomonlar yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlovchi qulay muhit yaratishi mumkin. Strategik sheriklik va hamkorlikdagi sa'y-harakatlar orqali ushbu sub'ektlar yosh tadbirkorlar duch keladigan muayyan ehtiyoj va muammolarni hal qilishlari va ularga o'z bizneslarida muvaffaqiyat qozonishlari uchun zarur resurslar va yordam berishlari mumkin. Imtiyozli kreditlar yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ularning imkoniyatlarini kengaytirish, ularga arzon kapitalga ega bo'lish, moliyaviy bo'shliqlarni bartaraf etish, innovatsiyalar va o'sishni rag'batlantirish, iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Imtiyozli kreditlarning yoshlar tadbirkorligiga ko'maklashishdagi ahamiyatini e'tirof etgan holda, manfaatdor tomonlar iste'dodlarni tarbiyalovchi, ijodkorlikni rag'batlantiradigan va yosh tadbirkorlarning barcha imkoniyatlarini ochib beruvchi barqaror ekotizim yaratishi mumkin. Biz kelajakka nazar tashlar ekanmiz, yosh tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlarga sarmoya kiritish innovatsiyalar, tadbirkorlik va imkoniyatlarga asoslangan jonli va inklyuziv iqtisodiyotni barpo etishning kuchli strategiyasi bo'lib qolmoqda.

Imtiyozli kreditlar yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga raqobatbardosh biznes muhitida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar va imkoniyatlarni taqdim etishda hal qiluvchi o'rin tutadi. Ushbu kreditlar biznes egalari uchun qarz olishni yanada qulayroq, arzonroq va amalga oshirish mumkin bo'lgan qulay shartlar va shartlarni taklif qilish uchun

mo'ljallangan. Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda imtiyozli kreditlar muhimligini ta'kidlaydigan bir necha asosiy fikrlar:

-Yosh tadbirkorlar ko'pincha banklar va moliya institutlaridan an'anaviy kreditlar olish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar va aktivlarga ega emaslar. Imtiyozli kreditlar past foiz stavkalari, garovga qo'yiladigan talablarni kamaytirish va to'lovning moslashuvchan variantlarini taklif qilish orqali bu bo'shliqni bartaraf etadi. Sarmoyaga kirishning kengayishi yosh tadbirkorlarga o'z bizneslarini moliyalashtirish, boshlang'ich xarajatlarni qoplash va vaqt o'tishi bilan o'z faoliyatini kengaytirish imkonini beradi.

-Imtiyozli kreditlar arzon moliyalashtirish imkoniyatlarini taqdim etish orqali yosh tadbirkorlarga biznes intilishlarini nazorat qilish va tadbirkorlik orzularini amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu kreditlar jismoniy shaxslarga tashqi investorlar yoki sheriklarga bog'liq bo'lmasdan o'z bizneslarini boshlash va boshqarish uchun avtonomiya va mustaqillik beradi. Bunday imkoniyatlar hissi ijodkorlik, innovatsiyalar va tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yosh tadbirkorlar o'rtasida kuchli tadbirkorlik ruhini uyg'otadi.

-Biznesni boshlash o'ziga xos xavf va noaniqliklarni o'z ichiga oladi, ayniqsa tadbirkorlik sayohatining dastlabki bosqichida bo'lgan yosh tadbirkorlar uchun. Imtiyozli kreditlar pastroq foiz stavkalari va to'lov muddatini uzaytirish, qarz yukini kamaytirish va pul oqimlarini boshqarishni takomillashtirish orqali moliyaviy risklarni kamaytirishga yordam beradi. Ushbu xavfni kamaytirish omili yosh tadbirkorlarga engib bo'lmaydigan qarz majburiyatlaridan qo'rqmasdan o'z bizneslarini rivojlantirishga e'tibor qaratishlari kerak bo'lgan ishonch va barqarorlikni beradi.

-Yosh tadbirkorlarni imtiyozli kreditlar orqali qo'llab-quvvatlash o'sishni rag'batlantirish, ish o'rinlarini yaratish va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotga to'lqinli ta'sir ko'rsatadi. Yosh tadbirkorlar muvaffaqiyatga erishib, biznesini kengaytirar ekan, yangi ish o'rinlari yaratish, boylik yaratish va bozor raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo'shmoqda. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy taraqqiyotga, tadbirkorlik madaniyatini yuksaltirishga, tadbirkorlik ekotizimining umumiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

-Imtiyozli kreditlar turli millat vakillari, jumladan, ayollar, ozchiliklar va kam ta'minlangan jamoalar uchun moliyalashtirish va tadbirkorlik ambitsiyalarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini taqdim etish orqali inklyuziv tadbirkorlikni rivojlantiradi. Imtiyozli kreditlar moliyaviy to'siqlarni bartaraf etish va kapitaldan teng foydalanishni rag'batlantirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy maqom yoki kelib chiqishidan qat'i nazar, iste'dod va innovatsiyalar rivojlanib

borayotgan yanada xilma-xil, inklyuziv va adolatli tadbirkorlik landshaftiga hissa qo'shadi.

Imtiyozli kreditlarning yosh tadbirkorlar, siyosatchilar, moliya institutlari va manfaatdor tomonlarning imkoniyatlarini kengaytirishdagi ahamiyatini e'tirof etish orqali biznes yetakchilari, innovatorlar va o'zgarishlarni amalga oshiruvchilarning keyingi avlodini tarbiyalash uchun qulay muhit yaratish mumkin.

Xulosa. Imtiyozli kreditlar yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda, ularga o'z biznesini yo'lga qo'yish va kengaytirish uchun arzon sarmoyadan foydalanish imkonini berishda muhim o'rin tutadi. Ushbu moliyaviy resurslar intiluvchan biznes egalariga ko'pincha tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qiladigan dastlabki moliyaviy to'siqlarni engib o'tishga yordam beradi. Imtiyozli kreditlar berish orqali hukumatlar, moliya institutlari va qo'llab-quvvatlash dasturlari yosh shaxslarga o'z biznes g'oyalarini amalga oshirish, innovatsiyalarni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish imkonini beradi. Yosh tadbirkorlarni imtiyozli kreditlar bilan qo'llab-quvvatlash iste'dodlarni tarbiyalaydigan, ijodkorlikni rag'batlantiradigan va barqaror iqtisodiy rivojlanishga turtki beruvchi jonli va rang-barang tadbirkorlik ekotizimini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL REALLIKDA TA'LIM RESURLARI VA VIRTUAL TA'LIM." Наука и технология в современном мире 3.4 (2024): 13-20.
2. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL BORLIQ VA UNING TURLI SOHALARDA QO'LLANILISHI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 18-23. Berdiyeva, G. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI." Экономика и социум 12-1 (91) (2021): 146-150.
3. Berdiyeva, Gulnoza. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI Gulnoza Berdiyeva, Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti oqituvchisi."
4. Normurodova, Sadoqat. "SCRATCH DASTURIDA YARATILGAN ELEKTRON QO'LLANMA ORQALI 1-SINF O'QUVCHILARIGA "ALIFBE" NI O'RGATISHNING AFZALLIKLARI." Молодые ученые 2.9 (2024): 140-143.

5. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Pedagogis Internatsional researcg. 2023/5/15. st 69.
6. Tuxtanzarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА• №23 / 2021. 2021/12/23. Ст 34-36
7. Berdiyeva, Gulnoza. "BOSHLANGICH SINF OQITUVCHILARINI AKTDAN FOYDALANISH ASOSIDA KASBIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSLARI." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.6 (2022): 1176-1180.
8. Berdiyeva, Gulnoza. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI Gulnoza Berdiyeva, Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti oqituvchisi."
9. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." Наука и технология в современном мире 3.3 (2024): 90-92.
10. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497
11. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.
12. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. 2024/1/2. Ст 61-65
13. Vasiyeva, Dilfuza. "IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.4 (2024): 19-26.
14. Vasiyeva, Dilfuza, and Farangiz Nodirova. "BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA KUNDALIK. COM WEB PORTALINING TA'SIS ETILISHI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 15-21.
15. Vasiyeva, Dilfuza. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 32-39.

16. Dilfuza Vasiyeva. THE ROLE AND POSSIBILITIES OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. PEDAGOGS journali. 2023/4/30. Ст 164-165.

